

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°006
Abril-Junio 2024

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°006

Abril-Junio 2024

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtegui

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Obra de la portada: *Batalla de la bahía de Vigo, 23 de octubre de 1702, de Ludoff Backhuysen* (alrededor de 1702)

Editorial

La idea de dotar a Maracaibo de un Cronista se la debemos al Dr. Manuel Matos Romero: destacado abogado, escritor, docente y político zuliano; nació en Quisiro (estado Zulia) el 25 de junio de 1906 y murió en Maracaibo el 22 de agosto de 1989. En su trayectoria profesional se caracterizó por investigar acerca de la historia del estado Zulia, a la par de promover su estudio y valoración. Siendo presidente del Concejo del Distrito Maracaibo, hizo hincapié en la conveniencia de proceder con la designación del primer cronista de la ciudad, propuesta que fue aprobada por unanimidad, el día 14 de noviembre de 1950, con los votos de los concejales: Dr. José Curiel, Dr. Ciro Montero, Dr. Fernando Estaba Acuña, Teódulo Rincón y el presidente Dr. Matos Romero.

El acta de la sesión de aquel día indica que fue el Dr. Manuel Matos Romero quien sugirió el nombre del Pbro. Roberto Acedo para “desempeñar tan honroso cargo”, habiendo previamente consultado el parecer de la Asociación de Periodistas Venezolanos (Seccional Zulia) y del Centro Histórico del Zulia. De esta manera, el Concejo Distrital aprobó la designación del padre Acedo como primer cronista de Maracaibo; a su vez dispuso que se le asignara “la cantidad de 500 bolívares mensuales debido a los trabajos históricos y de investigación que debe desarrollar”.

En forma sucinta, el Dr. Matos Romero se refirió a la novedad del nombramiento del Cronista de Caracas, que se había efectuado en 1945, en la persona del destacado escritor Enrique Bernardo Núñez: aquella fue la primera vez que se designaba un cronista en Venezuela, por lo que el presidente del Concejo Distrital de Maracaibo se mostró partidario de que también su ciudad contase con tan novedosa figura.

A 118 años del natalicio del Dr. Manuel Matos Romero es justo reconocer que gracias a su fervor por la historia, Maracaibo cuenta -desde 1950-, con un cronista que tiene la misión de investigar, enseñar y salvaguardar la historia de la ciudad.

Dr. Reyber Antonio Parra Contreras
Cronista de Maracaibo

Urbanización Urdaneta de Maracaibo

Dr. Reyber Parra Contreras

La Urbanización Urdaneta de Maracaibo fue inaugurada el 01 de mayo de 1946, durante el Trienio de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Comenzó a construirse dos años antes, en el marco de los preparativos para la conmemoración del centenario de la muerte del prócer maracaibero general Rafael Urdaneta (1788-1845). El presidente de la República, Isaías Medina Angarita, durante su permanencia en Maracaibo el 23 de agosto de 1945 -a propósito de la inauguración de varias obras de su gobierno en la ciudad-, recorrió la zona donde se desarrollaba la fase inicial del proyecto arquitectónico. Este proyecto estuvo a cargo del afamado arquitecto Carlos Raúl Villanueva (1900-1975), acompañado del ingeniero Francisco Carrillo Batalla (1916-1994). En una primera fase se entregaron 500 viviendas, financiadas por el Banco Obrero, que fueron asignadas a trabajadores petroleros, artesanos y en general a un sector de la población que se había establecido en Maracaibo a raíz de la expansión de la industria petrolera; los beneficiarios debieron abonar periódicamente al banco las cuotas establecidas para el pago del crédito hipotecario.

El área que se intervino para la construcción de la urbanización formaba parte de la periferia Suroeste de la ciudad, integrada por modestas unidades de

producción, conocidas como hatos. La zona se caracterizaba por presentar árboles frutales, que procuraron ser preservados y, en consecuencia, muchas casas fueron dotadas en su patio con algún árbol de limón, níspero, mango o naranja. Un estrecho curso de agua de la zona sería posteriormente ampliado para la circulación de aguas residuales. El diseño original de las casas favorecía su ventilación, y la disposición de éstas incentivaba la interrelación vecinal. El arquitecto Villanueva, influido por los conceptos de la «ciudad jardín» del suizo Le Corbusier, concibió esta urbanización como un espacio alternativo a los conjuntos habitacionales promovidos por las compañías petroleras.

Para esta época, el espacio urbano de Maracaibo presentaba tres áreas definidas: a) la zona tradicional, conformada por el casco central y su extensión a partir de la segunda mitad del siglo XIX; b) la superficie intervenida por las trasnacionales petroleras, destinada a distintos propósitos: residencial, recreativo y administrativo; c) los terrenos que el Estado venezolano se reservó, con el propósito de dotar de vivienda a una población en crecimiento, mediante proyectos arquitectónicos financiados con recursos públicos (como fue el caso de la Urbanización Urdaneta).

Fuentes consultadas

- Fundación Arquitectura y Ciudad (2019). Urbanización Urdaneta, Maracaibo, Estado Zulia, 1946. En: <https://fundaayc.com/2019/04/22/1946%E2%80%A2-urbanizacion-urdaneta-maracaibo/>
- Gollo, Stefany; Largo, Ana; Peñaloza, María; Rodríguez, Victoria; Torres, María Lourdes; Moreno, Diego (2024). Historiando mi comunidad. Urbanización Rafael Urdaneta [Video Documental]. Colegio Santa Rita, Maracaibo.
- Noticiero Nacional [Cine Archivo Bolívar Films CA]. Entrega de casas del Banco Obrero en Maracaibo, 1946 [Audiovisual]. En: <https://www.youtube.com/watch?v=kdxGgvzdgQ8>
- Quijano, Elisa (2003). Maracaibo: de la ciudad comercial a la ciudad petrolera. En: *El Lago de Maracaibo en la historia nacional*. Maracaibo: Acervo Histórico del Estado Zulia. Biblioteca de Temas de Historia del Zulia, pp. 141-152.
- Romero Luengo, Adolfo (1983). *Maracaibo, un poco de su historia II*. Maracaibo: Comercial Belloso.
- Zawisza, Leszek (1997). Carlos Raúl Villanueva. En: *Diccionario de Historia de Venezuela*. Caracas: Fundación Polar.

Galeón Santo Cristo de Maracaibo

Dr. Reyber Parra Contreras

Recientemente se ha dado a conocer la noticia del inicio de labores para el rescate del galeón San José, bajel de tres mástiles y 64 cañones, el cual prestaba servicios a la Corona Española, y que fuera hundido por corsarios británicos en 1708, cerca de Cartagena de Indias. Se cree que en su interior reposa un tesoro estimado en 20. 000 millones de dólares, por lo que resulta comprensible el avance en las tareas de ubicación y recuperación del pecio, donde se estima un cargamento de 200 toneladas de plata y esmeraldas, más 11.000.000 de piezas de oro, cuyo destino era España pero que terminaron en el fondo del mar. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio de importancia en la historia de las posesiones hispanas en América.

Seis años antes, entre el 23 de octubre y el 07 de noviembre de 1702, otro galeón al servicio de las autoridades monárquicas españolas, sucumbió cerca de su destino, en la ría de Vigo - España; y al igual que la suerte del San José, su trágico final estuvo relacionado con la piratería inglesa, en un capítulo que se conoce como la Batalla de Rande, donde España perdió un cuantioso cargamento de oro y plata, sin poder detener el avance de sus históricos enemigos con quienes

se disputaba el control del Atlántico. Aquel galeón llevaba por nombre Santo Cristo de Maracaibo, Nuestra Señora de la Concepción, San José y las Ánimas, pero era conocido por su primer nombre, que procedía de la Santa Reliquia o Cristo Negro de Maracaibo. Según relata Fray Pedro Simón, el 22 de julio de 1600 los Quiriquires incendiaron el pueblo de Gibraltar (Sur del Lago de Maracaibo), incluyendo su iglesia, reduciendo a cenizas el templo, pero las llamas nada pudieron con el crucifijo, quedando este ileso, a tal punto que permaneció erguido, como suspendido en el aire. Desde entonces comenzó a extenderse su fama de Cristo de los Milagros, y ante la devastación de Gibraltar se optó por trasladarlo a Maracaibo, donde ha permanecido hasta el día de hoy. Este prodigio y otros milagros, hicieron que el Cristo Negro pasara a ser patrono de los barcos que iban y volvían de Maracaibo a Sevilla, e incluso algunas embarcaciones llevaban su nombre.

En efecto, se conoce la existencia de dos galeones con el nombre Santo Cristo de Maracaibo: el fabricado en el año 1696, del cual nos hemos estado refiriendo; y uno anterior a este que navegó muy poco; simultáneamente, en 1700, una fragata con la misma denominación surcaba el Atlántico. El lugar de fabricación de estos bajeles fue el astillero de Maracaibo. Resulta sorprendente que en una pequeña ciudad de escasos 5000 habitantes se pudieran construir embarcaciones de gran magnitud, siguiendo para ello las disposiciones de las Reales Ordenanzas del año 1613, cuyo contenido fue comentado y analizado en detalle por Antonio Garrote en su obra “Fábrica de baseles”, de 1691. De acuerdo con estos parámetros, el galeón Santo Cristo de Maracaibo del 1696 debió tener como principales medidas: eslora, 33 metros; quilla, 26 metros; puntal, 5 metros; y manga, 10 metros. A su vez, constaría de tres o cuatro mástiles con velas cua-

dradas y triangulares, un prominente pico en la proa y un castillo de popa alto. De esta manera, el árbol mayor medía 27 metros; el trinquete 25; el mesana 17; y el bauprés 24 metros. También poseía 30 cañones de hierro, 82 tripulantes y capacidad de 750 metros cúbicos de mercancías.

El 11 de junio de 1702 la flota de Indias partió de La Habana con destino al puerto de Cádiz, con 14 galeones mercantes, entre los que se encontraba el Santo Cristo de Maracaibo; transportaban una cuantiosa riqueza compuesta por oro, plata y piedras preciosas. Llegaron a Vigo el 23 de septiembre, escoltados por la flota francesa (para el momento Francia era aliada de España), anclando en la bahía de San Simón. A partir de entonces iniciaron las labores de descarga y fueron advertidos de la proximidad de sus enemigos anglo-holandeses, provistos de 150 bajeles; la batalla inició el 23 de octubre, previo a una incursión en Cádiz, donde los ingleses ya habían intentado apoderarse de este puerto. Al verse perdidos ante la superioridad de los corsarios, el Almirante francés Château-Renauld y el Capitán General español Manuel de Velasco y Tejada, optaron por dar la orden de: “¡A pique los navíos!”, lo que se traducía en incendiar y hundir los galeones, en un intento desesperado por evitar que los ingleses se apoderasen de los bienes que no pudieron ser descargados a tiempo.

No está del todo claro qué cantidad de oro transportaba el galeón Santo Cristo de Maracaibo; tampoco ha sido posible, a pesar de muchos intentos, precisar la ubicación del pecio con su tesoro. Aún en nuestros días se vienen realizando labores de exploración en la bahía de San Simón, con la intención de dar con el valioso cargamento del Santo Cristo de Maracaibo. Este bajel afamado surcó el Atlántico llevando consigo una parte muy valiosa y esencial de Maracaibo: su Santo Cristo; también dio a conocer en el mundo hispano la existencia de una ciudad ubicada en las Indias Occidentales, con vocación para el trabajo y la innovación, donde sus hijos fabricaban navíos de renombre.

Fuentes consultadas

Abilleira Crespo, Yago (2005). Los galeones de Vigo. España: Ediciones RP.

Campo del Pozo, Fernando (2010). El Cristo de Aricagua y la Santa Reliquia de Maracaibo. En: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo>

Juega Puig, Juan (SF). Noticias sobre los galeones de Rande. En: <https://grupogarciaalen.es>

- Lechuga, J. Enrique (2009). Al encuentro del Santo Cristo de Maracaibo. Las actuales investigaciones detallan las características del mítico pecio. *Diario Faro de Vigo*. En: <https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2009/08/17/encuentro-santo-cristo-maracaibo-17909636.html>
- Pajuelo Moreno, Vicente (2019). Naufragio y rescate de la flota y armada del marqués del Vado del Maestre, 1691. *Anuario de Estudios Americanos*, 76, 1 (Sevilla, España), enero-junio, 2019, 155-175. ISSN: 0210-5810. <https://doi.org/10.3989/aeamer.2019.1.07>
- Patiño Gómez, Ramón (2009). Nuestra Señora de Los Remedios versus Santo Cristo de Maracaibo. En: <https://www.ievigueses.com/storage/artigos/October2019/WHcvcO3mJYnbYKwSuBq5.pdf>
- Pérez- Mallaina Bueno, Pablo Emilio (1987). La navegacion canaria a Indias y la Junta de Restablecimiento del Comercio. 1700-1708. II Coloquio de Historia Canario-Americana En: <https://idus.us.es/handle/11441/101932>
- Pérez Turrado, Gaspar (1992). *Armadas Españolas de Indias*. Madrid: Editorial MAPFRE.

El patrono olvidado de la municipalidad

“La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles”

Jean François Lyotard

*Daniel Hernández Luengo**

Muchas veces los historiadores somos culpables del desconocimiento general u olvido absoluto de algún tema, con o sin conocimiento de causa, y lo expreso de esta manera porque no todo lo sabemos, no somos perfectos; pero muchas veces oscuros planes se esconden también tras adocenadas actitudes de terceros que aniquilan toda posibilidad de investigar y reescribir la historia con fuentes comprobables.

Desde la época colonial, la mayor parte de los habitantes de Maracaibo han guardado fidelidad a las doctrinas católicas traídas a América por los españoles, y esta incuestionable probidad, ha servido de bálsamo cuando la incertidumbre se ha posado asfixiante ante las nefastas asperezas que abruman en oportunidades el ajetreado andar.

Quienes creemos en un ser supremo, sabemos que en épocas de ensoberbecidas tormentas el mejor barbitúrico para aplacar dichas severidades es Dios, sin embargo, sus santos ocupan un lugar especial como intercesores.

* Historiador, Investigador, Músico y Escritor (poeta, ensayista, cuentista, biógrafo, articulista y columnista). Individuo de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia, sillón No 4; Miembro de Número del Centro Zuliano de Investigaciones Genealógicas, sillón No 17; Miembro del Centro de Escritores Zulianos “Camilo Balza Donatti y Tito Balza Santaella”, Miembro fundador del Centro de Estudios Zulianos “José Domingo Rus”. ORCID: [0009-0008-7523-9995](https://orcid.org/0009-0008-7523-9995). Email: dahlpahg@gmail.com

Gracias al destacado virtuosismo de sus vidas, por tradición familiar o conexión especial, han sido elegidos por los devotos como comenderos de causas personales y de mediación especial, en determinado caso. Asimismo, diversos sucesos de suma relevancia han motivado a ciertos líderes en el pasado a elegir “santos patronos”, como específicamente ocurrió con nuestro inveterado ayuntamiento y admirada ciudad hace siglos.

A pesar de ello, la municipalidad marabina ha ido priorizando las celebraciones públicas de dichos protectores dándole exclusiva prominencia al día de San Sebastián, patrono de Maracaibo, obviando por completo la existencia de su verdadero patrono: “La Santa Reliquia o Cristo Negro”.

Hasta el cansancio se ha escrito en referencia al incendio producido en San Antonio de Gibraltar por parte de los indígenas en el siglo XVII, y del porqué la imagen bendita de Jesús crucificado quedó resguardada hasta la actualidad en la Catedral de Maracaibo, convirtiéndose en la primera devoción religiosa de gran arraigo que existió antes de la veneración a la Chinita.

“Por Real Cédula de 18 de abril de 1812, se concedió la gracia y licencia correspondiente para que las tropas de la ciudad de Maracaibo pudiesen celebrar con salvas de fuego, según ordenanza, las festividades de San Sebastián y Santa Reliquia; el primero patrono de la ciudad y el segundo del ayuntamiento, y las de María Santísima bajo los títulos de su Inmaculada Concepción y del Rosario de Chiquinquirá, que tan cordial devoción han profesado siempre sus naturales en los días 20 de enero, 5 de marzo, 18 de noviembre y 8 de diciembre de cada año...” (Arocha, 1894)

Como puede apreciarse en el párrafo anterior, la celebración prístina de la Santa Reliquia se efectuaba los 5 de marzo, pero el presbítero Cástor Silva, párroco durante 31 años de la Iglesia Matriz (1867-1898) terminó estableciendo la festividad anual cada viernes de dolor, esto indica que la ceremonia se instauró posterior a la independencia de manera movable como ocurre con el carnaval y la Semana Mayor, pues para determinar dichas fechas se debe saber cuándo será la primera luna llena después del equinoccio de marzo, lo cual a su vez indica el inicio de la primavera.

El único deber que, según Immanuel Kant, —el filósofo prusiano de la ilustración—, mueve a la voluntad sin condición alguna, sería el imperativo categórico: «obra de tal modo que puedas querer que la máxima de tu actuación se convierta en norma de conducta universal».

Con el necesario precedente escrito pretendo hacer un llamamiento reflexivo y de orden moral al ilustre Concejo Municipal de Maracaibo, para que reto-

me y sea portavoz del vetusto legado adquirido desde hace más de 400 años de festejar el día de su patrono de manera plural. Sin duda alguna, no es un tema de modalidad caprichosa, resultaría en todo caso en la posibilidad de enrumbar una acción para justipreciar un tema patrimonial, de sentido común e índole sagrado.

Aplaudo de antemano la iniciativa del Dr. Reyber Parra Contreras, Cronista de Maracaibo, de sacar a luz estas significativas crónicas convertidas en fulgurantes destellos. Agradezco con total vehemencia la invitación realizada.

Seguiré inmerso en ese majestuoso río de plegarias que nos precede y nos sigue, en virtud de propiciar un cambio positivo mediante la enseñanza en la sociedad.

Fuentes consultadas

Arocha, J (1894). *Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico del Estado Zulia*. Imprenta Americana.

Barboza de la Torre, Pedro (1974). *La Historia de la Cultura del Zulia*. Tipografía Impresos Rápidos. Valencia.

Belloso Rosell, David (1968). *Obras completas*. Banco de Maracaibo.

Besson, Juan (1943). *Historia del Estado Zulia*. Editorial Hermanos Belloso Rosell.

Hernández y Parra (1999). *Diccionario General del Zulia*. Banco Occidental de Descuento.

Ocando Yanarte, Gustavo (1986). *Historia del Zulia*. Caracas: Arte.

Tarre Murzi, Alfredo (1986). *Biografía de Maracaibo*. Fundación Belloso.

Un zuliano consagrado

*Reinaldo Montiel Rivera**

El Diccionario de la Real Academia Española entre sus distintas acepciones, define Consagrado como hacer sagrado a alguien o algo, conferir a alguien fama o preeminencia en determinado ámbito o actividad, y dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Monseñor Roberto Lückert León fue una persona consagrada y un zuliano

consagrado; con una fructífera y ejemplar vida, con una impecable trayectoria sacerdotal, y reconocido por su lucha por el fortalecimiento de la democracia venezolana.

El día domingo 16 de junio de 2024, a tempranas horas de la mañana corrió la triste noticia donde la Conferencia Episcopal Venezolana confirmaba el fallecimiento de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Lückert León, Arzobispo Emérito de Coro, a los 84 años de edad, hecho sucedido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Madre Rafols de la Ciudad de Maracaibo, donde estuvo hospitalizado desde el 28 de mayo, por complicaciones relacionadas con el COVID-19, diabetes e hipertensión.

Había nacido el 9 de diciembre de 1939, en el Hospital Chiquinquirá y vivió hasta sus últimos días en la casa materna, ubicada en la Avenida Los Haticos, luego denominada Avenida 17, hoy Corredor Vial Mons. Roberto Lückert León de la Parroquia Cristo de Aranza de la Ciudad Maracaibo del Estado Zulia, zona que había sido habitada en su mayoría por familias extranjeras, en hermosas casas de campo de cara a la bahía que se forma en el Lago de Maracaibo, y que con el tiempo se convirtió en la primera zona industrial de la ciudad.

* Individuo de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia. E-mail: reinaldomontiel-rivera@gmail.com

Gobernaba Venezuela el General Eleazar López Contreras y Manuel Maldonado Chourio ejercía la presidencia del Estado Zulia.

Su padre, Walter Lückert Wehnert, Ingeniero Mecánico que llegó a Maracaibo a mediados de los años 20 del Siglo XX, había nacido en Stettin-Züllchow, condado prusiano que después de 1946 cambió su nombre a Żelechowa, hoy Unidad Administrativa de Pomerania en Polonia; profesaba la doctrina luterana, una de las principales ramas del cristianismo, que se identifica con la teología de Martín Lutero; fue empleado por muchos años de la C.A. Cervecería Regional, empresa fundada el 14 de mayo de 1929 en Los Haticos; y su madre, doña Carmen Alicia León, nacida en Trujillo, Venezuela, era Católica, conformaron un ejemplar hogar y una numerosa familia de 8 hermanos: Roberto, Guillermo Walter, Rafael, Francisco, Eva María, Dora y Dalia. Fueron sus abuelos Robert Lückert y Ada Wehnert y María Dolores León. Fue bautizado en la Basílica Menor de Ntra. Sra. Del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, recibiendo el nombre de su abuelo materno, siendo sus padrinos don Emiro Pérez Luzardo y doña Mary Amado de Pérez. Su madrina de Confirmación fue doña Gerda Büdel Kubish de Faria.

Estudios

Inició sus estudios en el Colegio Ntra. Sra. Del Pilar, fundado en el año 1916 por la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, ubicado en la Calle Aurora, y en el Colegio Sucre, hoy desaparecido, para luego continuarlos en el Colegio Gonzaga, en su primera sede de la Avenida Las Delicias, institución fundada en Maracaibo el 1 de octubre de 1945, perteneciente a la congregación Compañía de Jesús y dirigida por el Padre Jesús Juaristi, S.J. como superior y los hermanos José María Puig y Francisco Bonet; teniendo por

Patrono a San Luis Gonzaga y bajo la maternal protección de la Madre de Dios en la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo.

A los 18 años de edad entró en el Seminario Menor de Maracaibo y un año después entra en el Seminario Interdiócesano Santa Rosa de Lima en Caracas donde estudió teología y filosofía. Entre sus compañeros de seminario des-

tacan Baltasar Porras Cardozo y Jorge Liberato Urosa Savino, quienes con el correr de los años serían designados Cardenales y Príncipes de la Iglesia Católica; así como Monseñor Jesús Antonio Quintero Alborno, quien fuera por años párroco del Sagrario Catedral. Durante sus años en el Seminario fue del equipo redactor de la revista Vínculo, órgano de divulgación de la vida del Seminario.

Vida sacerdotal

Su vocación despertó a temprana edad, cuando era monaguillo, dirigido por el Presbítero David Hernández fundador de la iglesia La Asunción, ubicada en la Avenida Los Haticos.

En la Catedral Metropolitana de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo, el 14 de agosto de 1966 le son impuestas las manos y oración consagratória celebrante en la ceremonia de ordenación sacerdotal, por Su Excelencia Reverendísima Monseñor Dr. Domingo Maximiliano Roa Pérez, I Arzobispo de Maracaibo y quien rigió esta Arquidiócesis desde el 16 de enero de 1961, cuando fue nombrado V Obispo de Maracaibo hasta el 23 de diciembre de 1992, cuando se retiró, convirtiéndose en el Arzobispo Emérito de Maracaibo.

La primera misa fue celebrada el día 15 de agosto de 1966 en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, en la Iglesia dedicada a esta advocación mariana en la Avenida Los Haticos.

Inmediatamente fue nombrado Vicario Cooperador de la Parroquia Santa Bárbara, llamada Parroquia Eclesiástica de Santa Bárbara y Santuario de la Inmaculada Concepción, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, que se remota a la época de una de las fundaciones y que se inició como ermita, y marcaba el límite de la ciudad. Allí estuvo junto a Monseñor Mariano José Parra León, quien fuera consagrado al año siguiente, en 1967 como Obispo de la Diócesis de Cumaná, por lo que fue designado Vicario Económico y posteriormente Párroco. Este clérigo, junto con el Padre Olegario Villalobos, entre otros, dejaron huella en Monseñor Lückert.

Finalmente es miembro del equipo de sacerdotes del Centro Vocacional de la Arquidiócesis de Maracaibo. En el año 1970 es nombrado Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en el Barrio San José de Maracaibo, y en el año 1972 funda la Parroquia San Juan Bautista en el actual Municipio San Francisco del Estado Zulia. Fue también Capellán del Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de los Hermanos Maristas, fundado en 1925 y del Hospital Chiquinquirá, inaugurado el 08 de septiembre de 1864.

De 1972 a 1978 y de 1980 a 1985 es nombrado rector y párroco de la Basílica Menor y Santuario Mariano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, en la populosa barriada del Saladillo, y uno de los templos católicos más representativos y visitados del Estado Zulia, dedicado a su Santa Patrona, La Chinita.

En 1978 es designado por Monseñor Domingo Roa Pérez como Vicario General de la Arquidiócesis de Maracaibo y Director del Diario Católico La Columna, uno de los diarios más importantes del Estado Zulia, durante el siglo XX, fundado el 2 de enero de 1924, como diario católico vespertino, durante la gestión de Monseñor Marcos Sergio Godoy, Obispo del Zulia. Aquí continúa los pasos de Monseñor Mariano Parra León en la dirección del periódico. Este diario dejó de circular definitivamente en el año 1999, luego de 75 años.

Vida episcopal

El 27 de abril de 1985, el Zulia celebra con júbilo que Su Santidad Juan Pablo II, hoy santo de la iglesia católica, le designa III Obispo de la Diócesis de Cabiñas, diócesis de la Iglesia católica sufragánea de la Arquidiócesis de Maracaibo, erigida el 23 de julio de 1965, mediante la bula "*Christianae familiae*" de Su Santidad Pablo VI, santo de la iglesia católica. Sustituye a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, quien fue designado IV Obispo de San Cristóbal, en sustitución de Monseñor Alejandro Fernández-Feo Tinoco.

La ceremonia se efectuó en la Plazoleta de la Basílica, durante misa de campaña en la fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio de 1985, recibiendo la Ordenación Episcopal en ceremonia oficiada por Monseñor Dr. Domingo Roa Pérez, Arzobispo de Maracaibo, Consagrante principal y los Co-consagrantes, Monseñor Mariano Parra León, Obispo de Cumaná y Monseñor Baltazar Enrique Porras Cardozo, para entonces Obispo Auxiliar de Mérida, hoy XVI Arzobispo de Caracas y Cardenal Presbítero de Santos Juan Evangelista y Petronio. Fueron sus padrinos en la ceremonia, don Fernando Pérez Amado y doña Evangelina Pérez Amado de Zubillaga Silva.

El 21 de julio de 1993 es noticia el nombramiento de Monseñor Roberto Lückert León como IV Obispo de la Diócesis de Coro, en sustitución de Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, quien es designado II Arzobispo de Maracaibo, el 23 de diciembre de 1992.

La Arquidiócesis de Coro es la iglesia primada de Venezuela, por haber sido la primera sede episcopal de Venezuela y de América del Sur, por Bula “*Pro Excellentia Praeeminentia*” del papa Clemente VII de fecha 21 de junio de 1531, siendo su primer Obispo Don Rodrigo de Bastidas y Rodríguez de Romera, nacido aproximadamente en 1497 en la ciudad de Santo Domingo, isla La Española, Corona de Castilla, hijo del explorador hispano-sevillano Rodrigo de Bastidas.

La sede quedó canónicamente transferida a Caracas el 7 de marzo de 1638, en cumplimiento de la Real Cédula del 20 de junio de 1637. La Ciudad de Santa Ana de Coro, primera ciudad fundada en Venezuela, y la sexta ciudad más antigua de Sudamérica, fue fundada el 26 de julio de 1527 por Juan de Ampíes.

La actual diócesis de Coro fue establecida el 12 de octubre de 1922 mediante la bula “*Ad munus*” de Su Santidad el Papa Pío XI, obteniendo su territorio de la arquidiócesis de Barquisimeto y convirtiéndose en sufragánea de la Arquidiócesis de Maracaibo. El 12 de julio de 1997 es creada por Su Santidad Juan Pablo II, con la Bula “*Ad Melius Prospiciendum*” la Diócesis de Punto Fijo, con territorio desmembrado de la Diócesis de Coro, y es designado su I Obispo, Monseñor Juan María Leonardi Villasmil, quien tomó posesión de la nueva sede episcopal el 30 de agosto de 1997.

El 23 de noviembre de 1998, la Diócesis de Coro fue elevada a Arquidiócesis metropolitana, y el 20 de febrero de 1999 Monseñor Roberto Lückert León fue nombrado I Arzobispo de Coro en la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Santa Ana. El 29 de junio de ese mismo año, Su Santidad Juan Pablo II le entregó el Palio Arzobispal en la Ciudad del Vaticano.

El 18 de febrero de 2014, por problemas de salud de Monseñor Juan María Leonardi Villasmil, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en Venezuela, Excelentísimo y Reverendísimo Señor Aldo Giordano (26 de octubre de 2013 al 02 de diciembre de 2021), declara la sede “impedida” y Monseñor Roberto Lückert León es designado como Administrador Apostólico, hasta el 4 de junio de 2016, cuando Su Santidad el Papa Francisco designa a Monseñor Carlos Alfredo Cabezas Mendoza como II Obispo de Punto Fijo, tomando posesión del cargo el 14 de agosto de 2016.

A la edad de 76 años y luego de 50 años de vida sacerdotal y de acuerdo a lo establecido en el Canon 401 del Código de Derecho Romano que establece: Numeral 1. Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de

edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Numeral 2. Se ruega encarecidamente al Obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo; es sucedido por Monseñor Mariano José Parra Sandoval el 25 de Octubre de 2016, convirtiéndose en Arzobispo Emérito de Coro.

Conferencia Episcopal Venezolana

La Conferencia Episcopal Venezolana es una institución fundada en Julio de 1973, con sede en Montalbán, Parroquia La Vega del Municipio Libertador, Caracas, Venezuela; es de carácter permanente, que de acuerdo al Concilio Vaticano II, asocia a todos los obispos de la Iglesia Católica en Venezuela. Su actual presidente es Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús González de Zárate, III Arzobispo de Cumaná.

Monseñor Roberto Lückert León, fue Presidente de la Comisión de Medios y del departamento para las Comunicaciones Sociales, y del Departamento para las Comunicaciones Sociales del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), con sede en Bogotá, Colombia. También fue Presidente del Departamento de Liturgia y de la Comisión de Música y Arte Sagrado y Bienes Patrimoniales.

Apoyó la música sacra o litúrgica en las ceremonias religiosas. En 1990, siendo Obispo de Cabimas, recibe invitación para participar en el IV Congreso Mundial de Maestros de Capilla, celebrado en Roma en Febrero de 1991, postulando al Grupo Coral Zulia, dirigido por el Maestro Luis Soto Villalobos, únicos representantes de América, seleccionados entre 100 coros de todo el mundo. Ofrecieron conciertos en la Basílica de San Pedro y la Iglesia de San Ignacio de Loyola, reseñados por el Mtro. Alirio Díaz, para ese momento, Agregado Cultural de la Embajada de Venezuela en la Ciudad del Vaticano, quien hizo mención a la interpretación de la obra *Popule Meus* de José Ángel Lamas, siendo solista la soprano Elsa Rivera de Montiel.

Fue Presidente de la Pastoral Social-Cáritas de 2003 al 2006. Primer vicepresidente de la CEV de 2006 al 2009 y segundo vicepresidente de 2009 al 2012.

Escudo episcopal

Este escudo así escogido por Monseñor Roberto Lückert León, al ser nombrado Obispo de Cabimas, fue dibujado por Grete Rappard de Fejervary, según las normas pautadas en los tratados de Heráldica y descrito y explicado por el Dr. Kurt Nagel von Jess, experto en genealogía y heráldica:

Escudo tronchado; en el primero de gules, un león rampante de oro; en el segundo de plata con una rosa heráldica botonada de gules; y sobre la línea divisoria del tronchado, un rayo dividido en cinco de oro; timbrado con sombrero de sinople con cordones entrelazados con seis borlas de cada lado, empezando en una y terminando en tres, también de sinople; cruz simple de una sola travesa trebolada de oro puesta debajo del sombrero y en palo detrás del escudo; y en la parte inferior, su divisa: “Me desprendo de mi vida para tomarla de nuevo”.

El gules o rojo significa de las virtudes de la caridad cristiana y de las virtudes humanas: la valentía, la nobleza, la magnanimidad, el valor, el atrevimiento, la intrepidez, la alegría, la victoria, la generosidad y el honor, estando obligados a socorrer a los oprimidos por la injusticia.

La plata significa, de las virtudes cristianas, la humildad, la inocencia, la felicidad, la pureza, la templanza y la verdad; y de las virtudes humanas, la hermosura, la franqueza, la limpieza, la integridad, la elocuencia y el vencimiento sin sangre.

El león significa un espíritu generosamente activo, adornado de vigilancia, dominio, soberanía, majestad y bravura, valor, magnanimidad y el perdón para quienes acaten, y el castigo para quienes se rebelen. Fue escogido especialmente por representar el símbolo de su apellido materno.

La rosa significa constancia, aguerrido empuje para vengar ofensas que afectan al tronco de su linaje y para combatir el abatimiento de la fortuna, el enigma de la animosidad generosa, quietud de ánimo, fragancia de un corazón hidalgamente noble, heroicamente fuerte. Fue escogido especialmente en honor a la Santísima Virgen María, por quien tiene una devoción muy grande, y como un recuerdo a Mons. Domingo Roa Pérez; Arzobispo de Maracaibo, su mentor, quien las lleva como símbolo principal en su escudo y como recuerdo también a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de donde sale, y a Nuestra Señora del Rosario de Cabimas, a donde va asignado como su tercer Obispo.

El rayo significa el espíritu activo en prontas ejecuciones, donde antes de verse el estrago que pueda percibirse, se noten las prevenciones del ruido. Fue escogido en recuerdo al Rayo del Catatumbo, símbolo del Zulia, de donde es nativo y donde le ha tocado ejercer su apostolado, y dividido en 5 representando los 5 distritos de su Diócesis.

La divisa es tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17: “*Me desprendo de mi vida para tomarla de nuevo*”. Sobre esta cita, el Pbro. Dr. Eduardo Ortigoza, Rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta y Vicario de Episcopal de Educación, en su homilía con motivo de los cincuenta años de vida sacerdotal del Monseñor Roberto Lückert León expresó: En efecto, para un ministro

de Cristo, su vida ya no le pertenece, está en manos de Dios. A él se la entrega día a día en el servicio de todos, los pequeños y grandes. Haciéndose amigo de todos y de cada uno. En la espera de recibirla de nuevo en la vida eterna.

Anécdotas

“Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre.” (JUAN 10:14-27). Este pasaje bíblico resume la vida de Monseñor Roberto Lückert León, quien se caracterizó siempre por su cercanía con sus feligreses y amigos. Trataba y conocía a todos por igual. Siempre ocurrente, chistoso, dicharachero, cercano y dispuesto a contar alguna anécdota que le pasara, al punto que el diario regional *Crítica*, medio impreso, creado bajo el concepto de diario independiente en el occidente del país, con sede en Maracaibo, que circuló desde el 16 de Marzo de 1966 hasta el 14 de diciembre de 1995, había sacado una tira cómica titulada *“El Padre Liquer”*; donde la caricatura lo retrataba de sotana, contando cualquier acontecimiento que no tenía que ser cierto.

Defensor de los derechos del pueblo, crítico antes las injusticias del gobierno, siempre alzó la voz y se hizo sentir. Entre sus virtudes cabe destacar la rectitud y la defensa de la verdad y del pobre. Siempre destacó por su dedicación a la iglesia y su espíritu generoso. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana declaró que defendió con valentía a los pobres, la democracia y la fe, denunciando sin temor los atropellos y la corrupción, enfrentándose en oportunidades a altos funcionarios de gobierno. Fue conocido por su trayectoria sacerdotal, su amor mariano, integridad, valor y reconocidas luchas por el fortalecimiento de la democracia venezolana.

Distinciones

Fueron muchas las distinciones que recibió a lo largo de su vida, pero sobre todo, el afecto que le profesaba su grey.

El 25 de junio de 2010 en la marco de sus bodas de plata episcopales, fue nombrado “Hijo Ilustre” mediante decreto No. 400 de la Gobernación del Estado Zulia, y uno de los últimos reconocimientos que tuvo que la imposición de la Orden Relámpago del Catatumbo en su única clase, en la celebración de su trigésimo octavo aniversario de ordenación episcopal, acto celebrado en la Santa Iglesia Parroquial de San José en Maracaibo.

Según decreto No. 780 de fecha 31 de julio de 2012, la Gobernación del Estado Zulia nombra la Avenida 17 de los Haticos, Corredor Vial Mons. Roberto Lückert. Un barrio ubicado en Cabimas, Estado Zulia, lleva su nombre.

Morada final

Las Exequias de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Roberto Lückert León se efectuaron a partir de la una de la tarde del mismo domingo 16 de junio en Capilla Ardiente la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo, sede de la Arquidiócesis de Maracaibo, desde donde partió el cortejo fúnebre el día lunes 17 de junio de 2024, a las diez de la mañana, por la Calle Derecha o Calle Ciencias, hasta la Basílica Menor y Santuario Mariano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, donde se celebró la misa de *corpore insepulto* presidida por Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Luis Azuaje Ayala y concelebrada por los Excelentísimos y Reverendísimos, Monseñor Mariano José Parra Sandoval, Arzobispo Emérito de Coro, Monseñor Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, Arzobispo de Ciudad Bolívar, Monseñor Ángel Francisco Caraballo Fermín, Obispo de Cabimas, Monseñor Nicolás Gregorio Nava Rojas, Obispo de Machiques, y el clero zuliano.

De allí, escoltado y llevado en hombros por los Servidores de María, Sociedad Religiosa fundada el 06 de Diciembre de 1901, abandonó el templo para ser conducido en la carroza fúnebre hasta la Parroquia Eclesiástica Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la Avenida Los Haticos, donde fue inhumado en una bóveda del templo parroquial, luego de la misa exequial del día martes 18 de junio de 2024 presidida por el segundo Arzobispo Emérito de Coro, Mons. Mariano José Parra Sandoval, acompañado del Arzobispo Metropolitano de Ciudad Bolívar, Mons. Ulises Gutiérrez, el Clero de la Arquidiócesis de Coro y Maracaibo. En todos estos actos estuvieron presente Religiosas y Religiosos, Seminaristas, fieles, autoridades civiles, familiares y amigos.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de La Asunción, en la Avenida Los Haticos, fue construida por el Presbítero David Hernández, para conmemorar la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, Dogma proclamado solemnemente en el año 1950 por Su Santidad el Papa Pío XII. Fue creada Parroquia Eclesiástica por el Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Dr. Marcos Sergio Godoy, III Obispo de la Diócesis del Zulia.

Su Eminencia el Cardenal Baltasar Porras Cardozo, en referencia a Monseñor Lückert León dijo que muchas veces manifestó su deseo de ser enterrado en la catedral de Coro de la que fue su primer arzobispo. Pero agrega: los clérigos, una vez que nos ordenamos, pertenecemos a la madre Iglesia y si bien no rompemos con la familia carnal, es a la Iglesia a la que hemos servido la que debe decidir sobre el lugar de los restos mortales, máxime si su voluntad lo expresó aunque sin dejar por escrito dicha voluntad.

El Zulia está de luto por la muerte de uno de sus pastores más queridos, Roberto de Coro, como acostumbraba a firmar. ¡Gloria del clero zuliano y persona consagrada en el Zulia!

Fuentes consultadas

Conferencia Episcopal Venezolana. Mons. Roberto Lückert León ha dejado una huella imborrable, 16.06.2024.

Díaz, Alirio (1991). Triunfos en Roma del “Grupo Coral Zulia”. 14.02.1991. Diario *Panorama*, 03.03.1991.

Hernández, Luis Guillermo y Parra, Jesús Ángel (1999). Diccionario General del Zulia. Banco Occidental de Descuento. Primera Edición.

Luckert León, Guillermo; Luckert León, Dalia. Entrevista el día 20.06.2024.

Nagel Von Jess, Kurt (2019). *Heráldica Episcopal*. 02.10.2019

Ortigoza, Eduardo. Homilía con motivo de los cincuenta años de vida sacerdotal del Monseñor Roberto Lückert León, 14.08.2016

Porrás Cardozo, Cardenal Baltasar (2024). In Memoriam Mons. Roberto Lückert León, 16.06.2024. Sitio web de la Arquidiócesis de Caracas.

El Cedazo en Maracaibo: De Cuba a la contradanza zuliana

Rafael A. Molina Vilchez*

Son realmente escasos los datos sobre el origen de la contradanza en la región zuliana. Es difícil señalar las fechas de su comienzo. Conocido es que, igual que en otros lugares de Venezuela y de la Gran Colombia, ese género constituye uno de los pilares de la música del siglo XIX, tanto de la sociedad civil como del estamento militar. Los ejércitos libertadores no avanzaban con el estímulo y el ritmo de piezas propiamente castrenses, los parches acentuaban los acentos de la música de baile, danzas americanizadas, “*mestizos bambucos*” y contradanzas acriolladas. (Pérez Perazo, S.F). Es razonable pensar que aquí ocurriera lo mismo que en otros lugares de nuestras provincias, todavía parte de la España de ultramar. La carga final de la batalla de Boyacá se llevó a cabo al son de un aire popular de contradanza ejecutado por una pequeña banda bajo la dirección de José María Cansino: *La Vencedora* y, a Simón Bolívar se dedicó otra pieza de este género llamada *La Libertadora* (Calcaño, S.F). En Caracas se ejecutaba la contradanza, el género preferido de las mujeres jóvenes, en los grandes salones alumbrados con centenares de velas, se bailaba vivazmente, y también se disfrutaba de valsos, polkas y cuadrillas, aunque las últimas no eran tan atractivas.

En Maracaibo también ocurrió así. Todavía bien entrado el siglo XX había *maestros de contradanza*. Matos Romero escribió sobre un carpintero del barrio El Empedrado con apellido Andrade, organizador de estos bailes: “*Se ocupaba*

* Médico e historiador, especialista en historia de la cultura zuliana. E-mail: climacomovil@gmail.com

por amor al arte de enseñar a bailar y montar contradanzas” y, como coreógrafo usaba las siguientes figuras: látigo, medio látigo, arco, paseo de caballero, puente, rueda, cadeneta, gusano, tresillos, seisillos, media vuelta, vuelta completa, paseo por detrás, salida por el lado derecho y salida por el lado izquierdo (Matos Romero, S.F.). La contradanza cubrió el siglo XIX pero, en el último cuarto o tercio de este, comenzó a ceder el paso a la atracción del vals, a su oferta de girar abrazados, más contacto con la pareja. El auge del vals la eclipsó y, de esto en Maracaibo, dejó memoria escrita José María Rivas en sus “Costumbres zulianas”. De este libro no hemos podido leer la primera edición, con fecha 1873, una de las publicaciones auspiciadas por el gobierno nacional de Guzmán Blanco con motivo de celebrarse el Centenario del Natalicio del Libertador, pero conocemos la segunda y tercera, y no parece haber tenido cambios con respecto a lo que comentamos a continuación. Puede que en algún estrato privilegiado de la sociedad local hayan existido bailes suntuosos, con aspiraciones o presunciones de lujo palaciego, tal cual referidos en algunas letras de contradanzas, pero serían los menos, también los hubo populares, modestos, como el descrito en ese libro, y hasta barriobajeros y licenciosos, tal cual los mercedores de la prohibición eclesiástica. Describió Rivas una puesta en escena del segundo tipo:

Rompe la música y principia una contradanza. / Cuánta llaneza en el vestido de las parejas / Camisón de muselina, adornado con cintas de poco costo, zapato bajo de tabimete ó de dril blanco y medias caladas; algunas flores artificiales en el tocado y abanico de papel; en cuanto á joyas, pocas y extravagantes.

El vestido de los hombres, en consonancia con la llaneza del de las mujeres.

Es admirable la uniformidad en la ejecución de las figuras de la contradanza y el garbo en las actitudes que cada quien toma en la ejecución: impera la escuela española

Entre los bailarines coloca en la sala al Maestro de Baile o Bastonero, quien anuncia para ordenar la coreografía:

— *Francisco, sedazo aquí vis á vis conmigo.*

— *Tresillo, Víctor, con Josefina y Antonieta.*

— *Media cadena: así no, por dentro, Guillermo.*

Y en medio de tal algarabía, resuena una detonación; las parejas se desparraman como bandada de palomas al tiro del cazador, algunas caen presas de un patatús, todos inquieren lo ocurrido; mas no fue nada: sencillamente ocurrió que en el tira para acá y tira para allá, en el empeño de corregir las figuras perdidas, alguien tiró

del smoking de uno de los parejas, é hizo salir del bolsillo ad hoc del pantalón, el revólver prenda indispensable en la generalidad de los jóvenes y al caer el arma se escapó un tiro” (Rivas, 1910).

Anota Rivas que ya en ese tiempo, al llamado de contradanza por el bastonero no respondían los jóvenes con el mismo entusiasmo de antes, que se quedaban las mujeres sentadas, por inhibición de los caballeros. A eso se le llamó “pavo, hay pavo, comer pavo”, expresiones también vigentes en varios otros lugares de Venezuela.

“A la voz de contradanza, la mayor parte de los jóvenes escurren el bulto y las muchachas al ver la deserción en las filas masculinas se atribulan, pues presumen, con razón, que habrá mucho pavo” (Rivas, 1910).

Díaz Solís lo incluye en una narración corta de la zona petrolera:

Que no sé ni de qué hablan, pero —y fingiendo ponerse muy formal— como directivo del club les pregunto: ¿qué hacen tantos hombres juntos y todas las muchachas comiendo pavo? (Díaz Solís, en Hernández y Parra, 1987).

Y Chiossone lo recoge de un texto tachirenses:

La frase comer pavo se aplicaba a las personas varones o hembras, especialmente a éstas, cuando se sentaban en el zócalo del baile porque nadie las invitaba a dar unas vueltas. Generalmente eran las muchachas sin atractivo a las que nadie las sacaba a bailar. Este comer pavo es muy venezolano (Chiossone, 1972).

Comenzaba el canto del cisne para la contradanza, su transición a ser, en vez de un baile de moda, una reliquia musical, un género llamado “típico”, “identitario”, pero cada vez más reducido a situaciones especiales, concursos, tema de obstinados defensores de pasadas costumbres y ritos sociales. El valenciano José Rafael Pocaterra, autor de “Tierra del Sol Amada”, quien habitó en Maracaibo hasta 1918 o 19, escribió años después un poema dedicado a El Bajito, el antiguo y pequeño barrio de afrodescendientes a la orilla del Lago, en el Sur de la parroquia Santa Lucía, sitio de diversión musical y bailes, donde deja testimonio de cuáles de los géneros musicales se escuchaban allí (Pocaterra, 1989):

*Músicas de otros días, qué memorias remotas!
¿cómo suena en el fondo de nuestros corazones
de esos vales antiguos las apagadas notas
y la música triste de las viejas canciones!
Músicas del pasado, compases de gavotas,
rancia mazurca austriaca de rectilíneos sonos,*

*romanzas italianas para los acordeones,
pasillos de las arpas empolvadas y rotas.
Pianitos de manubrio, joropos y habaneras,
que hacían a los chicos bailar en las aceras
de aquel barrio tan pobre que fue toda una edad,
violines destemplados, clarinetes dolientes,
recreo vespertino de las humildes gentes.”*

Volvamos ahora a la cita de Rivas, que nos dejó la mención de una figura coreográfica ausente en el texto de Matos Romero: el *sedazo* –con *ese* inicial en su libro, aunque debería haber sido escrito con una *ce*. Veamos qué dice al respecto la Real Academia: “*Cedazo*. (Del lat. vulg. *saetaceum* ‘criba de cerdas,’ y *este* der. del lat. *saeta* ‘cerda, crin’). *m.* 1 – *m.* Instrumento compuesto de un aro y una tela, más o menos clara, por lo común de cerdas, que cierra la parte inferior. Sirve para separar las partes sutiles de las gruesas de algunas cosas, como la harina, el suero, etc. 2 – *Cierta red grande para pescar.*” (Real Academia Española, S.F). El vocablo nombra un tamiz, colador, cernidor, jibe o zaranda.

La contradanza cubana ha sido descrita como: baile de coreografía fija, para ocho parejas en filas mixtas enfrentadas, con cuatro figuras llamadas *Paseo*, *Cadena*, *Sostenido* y *Cedazo*. Y cuando de ella nace la *habanera*, lo hace partiendo del *cedazo* (Vizcaíno, S.F). Ya a fines del siglo XVIII, el cronista de La Habana, Buenaventura Ferrer, señalaba la diferencia entre la contradanza cubana y la francesa, esta última con sus figuras llamadas *pantalón*, *été*, *galop*, *pasteurelle*, *trévisse* y *chassé-croisé*, y la cubana, en la cual eran sustituidas por *la bajada* y *la subida*, *la cadena* y *el cedazo* (Ferrer Buenaventura, citado en Fernández Hans, 2022). Para el antropólogo Francisco Ortiz, el *cedazo* es una contribución de la cubanidad a la evolución histórica de la contradanza. En la primera edición de su *Catauro*, podemos leer: “*En el cedazo estaba la pimienta, lo culminante del baile y de su voluptuosidad, de su movimiento. Y por los movimientos del cuerpo, a uno y otro lado debió llamársele cedazo, recordando el movimiento del cuerpo con el cedazo, al cerner con él*” (Ortiz, 1985). Lo repite en la segunda edición, sostiene que la mulata cubana se mueve como quien agita entre sus manos con suave y cadencioso ritmo un jibe o una zaranda, y recuerda versos de la tradición: “*Me gusta la cordillera / porque suena como plata, / más me gusta la mulata, / porque tiene jiribilla*” (Díaz Fabelo, S.F.). La *jiribilla* es un verdadero afrocubanismo, aunque tiene uso en la jerga beisbolera para nombrar un tipo de lanzamiento del *pitcher*, históricamente significa *sandunga* y de su origen se ha afirmado:

Jiribiya: Sandunga, del andaluz, por sal, y del Congo ndungo, pimienta. En 1903 cantaban en el barrio aristocrático del Cerro, en La Habana: Me gusta la

cordillera Porque suena como plata Más me gusta la mulata Porque tiene jiribilla. Sandunga, sandunguero, sandunguera, sandunguear, sandunguilla, son voces formadas en España, donde desde el dominio árabe y moro hubo negros, como los hubo después. Jiribilla es voz africana localizada en Cuba y generalizada, pero como tantas otras del habla llana, no aparece integrada a los diccionarios. Jiribilla significa tanto como sandunga, pero alude más a la velocidad o rapidez de los que tienen sal y pimienta; además, es el nombre de un pasto resistente y abundante en Cuba, que produce en las vacas leche espesa” (Díaz Fabelo, S.F.).

La asociación del acto de cernir o tamizar a la manera de quien busca oro en los ríos, con contorneos sandungueros, es totalmente lógica. Jibe es un cubanismo admitido por la Real Academia: “*Criba usada principalmente por los obreros de la construcción*” (Real Academia Española, S.F.).

El cantautor sonero Compay Segundo usó tal asociación en su conocido tema “*Chan Chan*”, según cuya letra, una mujer tamizaba la arena con su jibe a la orilla del mar, y a su hombre, mientras contemplaba el movimiento, “*le daba pena*”: “*Cuando Juanica y Chan Chan / en el mar cernían la arena / como sacudía el jibe / a Chan Chan le daba pena.*” (Ramírez Jaramillo, S.F.)

En la isla, el *cedazo* y las figuras coreográficas acompañantes pasaron a la danza nacional. El diccionario de cubanismos de Pichardo dice, en el lema *cedazo*: “*Figura de la Danza Cubana: es un vals (aunque en .dos por cuatro) reducido a los ocho compases de la repetición de la segunda parte, con que siempre finalizan las Danzas, o sus treinta y dos compases, cualesquiera que sean las figuras anteriores*” (Pichardo, 1849). Hoy sabemos por la crónica de Rivas, que el *cedazo* cubano formó parte de la coreografía de la contradanza maracaibera, al menos en su fase final.

Fuentes consultadas

“Contradanza criolla”. enciclonet 3.0 <https://www.enciclonet.com/articulo/contradanza-criolla/>

Calcaño José, A. (S.F.). *La Ciudad y su Música*. Edición corregida por el Prof. Hugo Quintana, pp. 253-254.

Chiossone, Tulio (1972). *Léxico y refranero en ‘Tierra Nuestra’ de Samuel Darío Maldonado*. Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. N. 58, Comisión Editora de la BATT.

Díaz Fabelo, Teodoro (S.F.). *Diccionario de la lengua conga residual en Cuba* Colección Africanía. Casa del Caribe / Universidad de Alcalá / UNESCO. ORCALC. Impreso por el Comb. Imp. Haydée Santamaría. Bib-

lioteca Digital UNESCO, UNESDOC. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113012>.

Díaz Solís G. “Todo esto antes era agua”. En Hernández Luis G. y Parra Jesús Ángel, 1987.

Ferrer Buenaventura, Citado en Fernández Hans. *Poéticas espectatoriales en Hispanoamérica y Brasil -1800-1848-*. Walter de Gruyter. Berlín/Boston: 2022. P. 370. https://www.google.co.ve/books/edition/Po%C3%A9ticas_espectatoriales_en_Hispanoam%C3%A9/o0R6EAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&dq=cedazo+contradanza&pg=PA370&printsec=frontcover

Matos Romero, Manuel (S.F.). *La música en el Zulía*. Maracaibo: Imprenta Cervantes.

Ortiz, Fernando (1985). *Nuevo Catauro de Cubanismos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Pérez Perazo, Jesús Ignacio (S.F.). *El Maravilloso Mundo de la Banda*. Caracas: Cuadernos Lagoven.

Pichardo, Esteban (1849). *Diccionario Provincial casi razonado de voces cubanas*. Segunda edición. Habana: Imprenta de M. Soler.

Pocaterra José Rafael. El Bajito. En: *Después de mí... Poemas*. Segunda edición. Valencia: Dirección de Cultura del Estado Carabobo, 1989.

Ramírez Jaramillo Alfonso. *Historia detrás de las canciones: Hoy, Chan Chan-Buena Vista Social Club*. El escenario de las canciones. <https://www.elsecenarioyelosclasicos.com/page.php?id=2089>.

Real Academia Española (S.F.). *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/?formList=form&w=cedazo#I>.

Rivas, José María (1910). *Costumbres zulianas*. Segunda edición -Primera en 1873-. Maracaibo: Imprenta Americana, 1910.

Vizcaino María Argelia. *El Baile Nacional de Cuba: El Danzón* <http://www.mariaarge.liavizcaino.com/c-ElBaileNacionalDanzon.html>.

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°006
Abril-Junio 2024

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial.....	3
Urbanización Urdaneta de Maracaibo	4
Galeón Santo Cristo de Maracaibo	6
El patrono olvidado de la municipalidad	10
Un zuliano consagrado	13
El Cedazo en Maracaibo: De Cuba a la contradanza zuliana	23

Fundación Ediciones

Clío